

El turismo en clave de agua. Análisis de la presencia online de villas termales

M. Dapía Conde y D. Casado-Neira
Universidade de Vigo, Ourense, España.

Keywords: termalismo, turismo, patrimonio, internet, promoción.

Resumen

Los ayuntamientos de Bande, Cenlle y Lobios presentan posibilidades de desarrollo turístico ligados al termalismo. Los tres municipios presentan una serie de recursos a mayores de las aguas que completarían la oferta turística de interés de la zona, y ofrecen numerosas posibilidades tanto en el ámbito natural como cultural. Uno de los recursos cada vez más empleados para conocer un destino es a través de información que aparece en Internet. Es evidente, por tanto, que la información *online* juega un papel importante para difundir los destinos turísticos a posibles viajeros o turistas, porque el nuevo *viajero digital* encuentra en internet su herramienta de trabajo. En este contexto parecía de interés analizar si el patrimonio existente en los ayuntamientos en cuestión está visibilizado y puesto en valor en internet. Así, planteamos como objetivo identificar y analizar la información turística *online* disponible en esos ayuntamientos. La investigación se centró en las webs municipales, entendidas como carta online de presentación de los ayuntamientos, y se completó con información de otras webs: Deputación Provincial de Ourense, INORDE (Turismo Ourense), Turgalicia y Termas Ourense. Metodológicamente se optó por un enfoque cualitativo basado en un análisis de contenido de las diversas web, desde un enfoque descriptivo e interpretativo.

1 Introducción

Además de la presencia de aguas termales en los ayuntamientos de Bande, Cenlle y Lobios, las posibilidades de desarrollo turístico que ofrecen son numerosas, tanto en ámbito natural como cultural. Los tres ayuntamientos presentan una serie de recursos a mayores de las aguas que completarían la oferta turística de interés de la zona, con el elemento

común de que los tres presenta recursos termales de acceso libre [1].

Cada vez con mayor frecuencia se opta por organizar los viajes y visitas haciéndolo a nuestra medida. Hay un sinfín de aspectos que debemos preparar (desplazamiento, alojamiento, lugares que visitar...), organizarse es fundamental para saber qué posibilidades se nos ofrecen y decidir qué hacer en el destino. Uno de los recursos empleados para conocer el destino es a través de la información disponible en Internet. Esta reserva de viajes, alojamiento, conocer el destino, etc, nos convierte ya en previajeros/as digitales con un pie en el destino antes de haber llegado a él físicamente. Así, Internet se está convirtiendo en una importante fuente de información para inspirarse, buscar y planificar los viajes, tanto a través tanto de webs oficiales como privadas. Es evidente, por tanto, que la información en línea juega un papel importante para difundir los destinos turísticos a posibles visitantes. En la construcción del destino y su promoción las administraciones deben de adquirir un papel destacado como motores y referencia de la calidad de la información y su encuadre en la definición del destino, y no dejarlo al devenir de la información generada de forma anónima y/o privada. Aquí las corporaciones municipales deben también asumir un papel central, ya que se trata de sus propios intereses y futuro.

En este contexto es de sumo interés analizar si el patrimonio y recursos turísticos existentes en los ayuntamientos de Bande, Cenlle y Lobios están visibilizados y puestos en valor para su acceso en línea. El turismo termal es un turismo en auge en los últimos tiempos, en concreto en el caso gallego [2].

En esta investigación nos planteamos comprobar qué información patrimonial está recogida en diferentes servicios a través de webs que facilitan al visitante completar su estancia termal con otras

opciones de recursos patrimoniales presentes en la zona. Se pretende ahondar en el tratamiento que se le da al patrimonio (cultural y natural) de estas zonas en un medio actualmente de consulta masiva, con tanto impacto turístico, como es Internet. El objetivo es identificar y analizar la información turística disponible en línea en esos ayuntamientos.

2 Metodología

La investigación se centró en las webs municipales, entendidas como carta virtual de presentación de los ayuntamientos –responsables principales de la construcción del destino turístico– y se completó con la información de otras webs: Deputación Provincial de Ourense, INORDE-Turismo Ourense (Instituto Ourense de Desenvolvemento Económico), Turgalicia y Termas Ourense. Metodológicamente se optó por una opción cualitativa basada en un análisis del contenido de las diversas webs, desde un enfoque descriptivo e interpretativo.

Para el estudio, desde un enfoque turístico, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: aspectos generales y contenidos turísticos. El primero está referido a aspectos generales, basados en elementos organizativos y funcionales, incluye cuatro ítems: presencia de elementos orientados al turismo, grado de actualización (medido por las últimas entradas en las noticias), presencia de contenido multimedia, y, finalmente, idiomas en los que está disponible la información aportada en la web. El segundo de los bloques aborda cuestiones más específicas, centrándose en el contenido turístico, en base a cinco indicadores: indicación de la localización, acceso directo a “turismo” como entrada en el menú principal, submenús turísticos incluidos, lugares patrimoniales informados, y referencia explícita a las aguas termales.

En el resto de las páginas, el análisis se centra en identificar qué contenidos patrimoniales aparecen recogidos, siempre con una visión más singularizada de las aguas termales. La última revisión de datos es ha llevado a cabo el 25.7.2019.

3 Portales web de los ayuntamientos

Cómo se puede apreciar en la tabla 1, se aprecia una alta coincidencia en los aspectos generales analizados en las webs de los ayuntamientos. Todas ellas están estructuradas en apartados y contienen elementos en la entrada principal orientados al turismo, aunque que

no todas, como veremos, presentan una entrada específica bajo el epígrafe “turismo”.

Tabla 1. Aspectos generales

BANDE	
http://www.concellobande.com/ https://www.facebook.com/concellodebande/	
Última actualización Web: 23/7/2019 Facebook: 28.12.2018	
Información turística: sí	
Imágenes estáticas: sí Imágenes dinámicas: sí Video: no Audio: no	
Idiomas: Gallego/Castellano	
CENLLE	
http://www.cenlle.es/index.php/gl/ https://www.facebook.com/ConcellodeCenlle/	
Última actualización Web: sin especificar fecha. Facebook: 24.7.2019	
Información turística: sí	
Imágenes estáticas: sí Imágenes dinámicas: sí Video: si Audio: no	
Idiomas: Gallego/Castellano	
LOBIOS	
http://www.lobios.org/ https://www.facebook.com/pages/category/Government-Organization/Concello-de-Lobios-622190081250764/	
Última actualización Web: 12.7.2019 Facebook: 24.7.2019	
Información turística: sí	
Imágenes estáticas: sí Imágenes dinámicas: sí Video: sí, en submenú “Turismo>Porta de Lobios. Flora” Audio: no APP. Destino Xurés	
Idiomas: Gallego/Castellano	

Elaboración propia, fuente: ver enlaces superiores.

La estética de los interfaces de entrada es variada en un diseño convencional. En Cenlle hay un enlace a un video promocional general ya en la página principal, en Lobios a otro en un submenú bajo el epígrafe “Porta de Lobios. Flora” en el menú de “Turismo”. El ayuntamiento de Lobios se anuncia una aplicación para dispositivo móvil *Destino Xurés*, como un proxecto de cuatro ayuntamientos Lobios, Lobeira, Muiños y Bande, “en el que confluyen, la riqueza del patrimonio cultural y natural con las nuevas tecnologías. [...] Con esta

acción, aplicando las nuevas tecnologías que el visitante demanda, damos un salto de calidad en la promoción turística, redundando en el desarrollo económico de la zona” [3]. En la página de Bande no hay referencia a esta aplicación.

En relación a actualización de las páginas tomando en cuenta las últimas entradas, se observa diferencias en la actualización de los contenidos. Bande y Lobios son páginas actualizadas, siendo esta información orientada fundamentalmente a los vecinos y vecinas de los respectivos ayuntamientos; al contrario, la información en Cenlle no se sabe si está actualizada. No obstante, se comprobó que el también un recurso empleado en todos los ayuntamientos para anunciar las noticias y mantener al día a la población es el perfil de Facebook municipal con una comunidad de seguidores/as de 1132 en Lobios, 1460 en Bande, 2704 de Cenlle. En ninguno de los tres casos hay un enlace desde la página del ayuntamiento al perfil de Facebook, pero sí a la inversa.

Finalmente, en relación a los idiomas en los que se puede consultar la información recogida, en las tres webs se presentan dos alternativas: gallego y castellano.

Ya centrándonos en el análisis específico de contenido turístico que contienen las web (ver tabla 2), en primer lugar, todas incorporan información relativa a la localización del ayuntamiento, si bien esta información está presentada de diferente manera; en Bande, en el menú principal hay un acceso directo “Cómo llegar”, con un mapas estáticos de Galicia y la comarca con indicaciones para llegar desde diferentes puntos (Ourense, la Meseta y Portugal). Por el contrario, en las webs de Cenlle y de Lobios, esta información no está en la interfaz principal, siendo incluida en el menú “Ayuntamiento” y “El Municipio” en cada uno de los casos, y ambas ofrecen esta información de forma dinámica, empleando el servicio de Google Maps [4].

En segundo lugar, respecto a cómo se presentan los contenidos orientados al turismo hay diferencias importantes. Por un lado, en dos webs figura una categoría específica bajo a denominación de “turismo”, mientras que en el ayuntamiento de Bande esta información aparece recogida en diferentes epígrafes con entradas en la página principal agrupadas bajo “Conoce Bande”; estas secciones, como se aprecia en la tabla 2, son relativas tanto a aspectos patrimoniales como a contenidos de restauración, gastronomía, fiestas, etc, completadas con enlaces a imágenes. Opciones diferentes son las elegidas por los ayuntamientos de Cenlle y Lobios

que ofrecen en la entrada principal una sección específica, con dos entradas en Cenlle y siete en Lobios, siendo en ambas una de ellas relativa al termalismo. Sí hay que aclarar que en Lobios, el acceso a cuatro de las siete entradas no contiene información aún, indicando “próximamente”.

Tabla 2. Contenido turístico

BANDE	
Localización	Sí, en menú “Cómo llegar” y situación con mapas estáticos
Acceso directo de turismo	No, como apartado, sí bajo otros epígrafes, englobados en “Conoce Bande”
Secciones turísticas principales	Como llegar Situación Parroquias Mapa arqueológico Historia, arte y monumentos Centro de Interpretación Bande en imágenes Faustino Santalices Danzas Brancas de Güín Serra do Xurés
Lugares de interés	Acceso: Conoce Bande > Historia, Arte y Monumentos 1. Vía Nova 2. Aquis Querquennis 3. Iglesia de Santa Comba 4. Iglesia parroquial de San Pedro de Bande
Información directa sobre las aguas termales	No, la única referencia que aparece a <i>Aquis Querquennis</i> hay que buscar la en el epígrafe “Historia, arte y monumentos”
CENLLE	
Localización	Sí, como submenú en “Ayuntamiento”, con mapa dinámico de Google Maps
Acceso directo de turismo	Sí, bajo el menú “turismo”
Secciones turísticas principales	Área termal Circuito de orientación deportivo
Lugares de interés	Acceso: área termal > lugares de interés 1. Termas de Barbantes 2. A Cova da Moura 3. Balneario Laias Caldaria 4. Iglesia de Santa Baia de Laias 5. Área Recreativa 6. Circuito de Orientación
Información directa sobre las aguas termales	Enlace en área termal a Termas Ourense [6]

...

LOBIOS

Localización

Sí, como submenú en “El Municipio”, con mapa dinámico de Google Maps

Acceso directo de turismo

Sí, bajo el menú “turismo”

Secciones turísticas principales

Acceso: Turismo

1. Parque natural. Rutas turísticas por el Parque Natural do Xurés
 2. Termalismo. Vila termal*
 3. Vía Nova. Calzada Romana*
 4. Camino de S. Rosendo*
 5. BTT. Rutas BTT*
 6. Iglesias parroquiales
 7. Porta de Lobios. La flora
- * “Próximamente” sin información

Acceso: El Municipio

1. Geografía
2. Historia
3. Patrimonio

Lugares de interés

Acceso:

turismo > Parque natural
turismo > Iglesias parroquiales
municipio > patrimonio

1. Normas básicas para la protección de la naturaleza
2. Iglesia de San Miguel de Lobios
3. “Guía do Patrimonio do Concello de Lobios” [5]

Información directa sobre las aguas termales

Próximamente. Sin información

Elaboración propia, fuente: ver enlaces superiores.

El patrimonio en las webs de los ayuntamientos se presenta de formas diferentes, alguna de ellas no muy claras. Bande incluye 10 entradas de las que ocho son de contenido patrimonial. En la web de Cenlle resulta más complejo el acceso, pues se hace a través de diferentes menús (Turismo > Área Termal > Lugares de Interés). Si bien en la última visita no era posible el acceso (“404 - Artículo no encontrado”), previamente se identificaron seis entradas, de las que dos corresponden a patrimonio cultural (*A Cova da Moura* y la iglesia de Santa Baia de Laias). En Lobios además de las referencias dentro del apartado de “turismo” se incluye una guía patrimonial hay dos menús con contenidos patrimoniales “Turismo” y “El Municipio”, una referencia a las normas de comportamiento en el Parque natural de Baixa Limia-Xurés, a la iglesia de San Miguel de Lobios y a un documento pdf de 84 páginas “Guía do Patrimonio do Concello de Lobios” [5].

Por último, se examinó la presencia de información directa sobre las aguas termales, en Bande no hay acceso desde la página principal, en Cenlle y en Lobios a través del menú “turismo”, si

bien en Lobios no se presenta contenido (se señala: “próximamente”). En Cenlle se indica cómo llegar con un enlace a Termas Ourense [6], con datos sobre las aguas, acceso gratuito y cómo llegar, incluyendo imágenes de las mismas.

4 Deputación Provincial de Ourense

La Deputación de Ourense a través de su web [7] presenta dos logotipos, uno “Ourense é a provincia termal. Programas sociales de balnearios” y otro “EHTTA”. En el primer enlace se refiere al programa de *Termalismo social 2018*, con la presentación de cuatro programas de balnearios: Programa estancias, programa estancias con RENFE, programa terapéutico y programa cultural.

El vínculo “EHTTA” nos lleva a un vídeo (21’03”) en que se presenta la rueda de prensa de EHTTA (*European Historic Thermal Towns Association*) de la que forma parte la ciudad de Ourense.

Previamente se podía acceder directamente a dos estudios elaborados por Crecente Asociados [8], uno de ellos denominado Diagnóstico Termal, con más de 200 páginas estructurado en 10 bloques, siendo uno de ellos el inventario de patrimonio balneario, y otro el inventario de recursos naturales, culturales y turísticos complementarios [9]. En el inventario de patrimonio balneario se incluye para cada recurso identificado una ficha que contiene información variada: nombre, localización, coordenadas GPS, contacto, tipo de recurso (manantial/fuente, poza, casa de baños, nuevos proyectos termales, balnearios y hotel balnearios), además de contenidos específicos sobre el agua (tipo, caudal, temperatura, indicaciones, aplicación, etc.). Para los ayuntamientos que nos ocupan aparecen recogidos cuatro recursos, dos en la categoría hotel balneario y los otros dos en la de pozas (ver tabla 3).

Tabla 3. Recursos de patrimonio balneario

Identificación	Ayuntamiento	Tipo de recurso
Balneario de Laias	Cenlle	Hotel Balneario
Balneario de Lobios	Lobios	Hotel Balneario
Baños de Bande	Bande	Poza
Área termal de Barbantes	Cenlle	Poza

Elaboración propia, fuente: [7, 8]

En lo que se refiere al inventario de recursos culturales se introduce un listado de recursos catalogados como bienes de interés cultural (BIC),

indicando localizaciones, clasificaciones y disposiciones legales en las que esta recogida su declaración. Para Bande indican la iglesia de Santa Comba o de San Torcuato, declarado monumento nacional en 1921, y en Lobeira, el puente romano *Ponte Pedriña* declarado Monumento histórico-artístico en 1944.

5 INORDE

El INORDE (Instituto Ourense de Desenvolvemento Económico, dependiente de la Deputación de Ourense) [10] es una entidad que pretende el desarrollo económico de la provincia de Ourense. Uno de los ámbitos en los que presta atención es el turismo, y así está presente en las secciones a las que se puede acceder desde la página de su sitio “Turismo Ourense” con un apartado, entre otros, sobre turismo termal [11]. Desde este enlace podemos acceder a diferentes menús (qué hacer, qué ver, dónde comer, dónde dormir, rutas turísticas, turismo termal, turismo rural, senderismo y visitas guiadas) o hacer una búsqueda por ayuntamientos.

Si nos detenemos en “turismo termal”, figuran las Termas de Barbantes (área termal de Cenlle) como único recurso termal de los tres ayuntamientos analizados. En “rutas turísticas” los ayuntamientos de Bande y Lobios tienen presencia en tres de las diez rutas propuestas: Rainha Santa, Vía da Plata y Vía Nova (siendo coincidentes estas dos últimas) (ver tabla 4). En el apartado de senderismo nos encontramos con oferta en Lobios (con enlaces para descargar las rutas en pdf), y en Cenlle y Bande remite a la web del ayuntamiento (ver tabla 5).

En el menú “Qué hacer” no hay ninguna referencia a actividades termales. En “información turística” con una búsqueda por ayuntamientos identificamos cuatro entradas: cómo llegar, geografía, historia, qué ver, dónde comer y dónde dormir.

En “Qué ver” (ver tabla 6) los contenidos presentados son de tres tipos: monumentos, museos y naturaleza. Como puede apreciarse en monumentos, en Bande figuran 25 entradas entre capillas, Cruceiros, iglesias, *petos de ánimas* y restos arqueológicos, siendo incluidos las iglesias de Santa Comba de Bande y la de San Pedro de Bande, y los restos romanos musealizados de *Aquis Querquennis*. En Cenlle se registran 10 propuestas, con alusión directa a las aguas termales de Laias. Lobios cuenta con 23 recomendaciones, incluyendo la iglesia de San Miguel de Lobios, así como los restos arqueológicos romanos *Aquis Originis* en Riocaldo.

En museos, únicamente en Bande se incluye el Centro de Interpretación *Aquae Querquennae* (Porto Quintela) y el Museo de los Iconos de Santa Comba.

Tabla 4. Rutas turísticas en Lobios y Bande

Ruta Recursos
VÍA DE LA PLATA y VÍA NOVA
Miliarios de Portela do Home (Lobios)
Parque Natural de la Sierra del Xurés
<i>Mansio Aquis Originis</i> (Lobios)
Iglesia de San Miguel (Lobios)
Sede del Parque Natural del Xurés (Lobios)
Iglesia de San Torcuato de Santa Comba (Bande)
Yacimiento <i>Aquis Querquennis</i> en Porto Quintela (Bande)
Centro de Interpretación <i>Aquae Querquennae</i> en Porto Quintela (Bande)
RAIHNA SANTA
<i>Aquis Querquennis</i>
Iglesia de Santa Comba
Termas de Río Caldo (Lobios)
Vía Nova

Elaboración propia a partir de fuente: [11]

Tabla 5. Rutas de senderismo

BANDE
Sierra de O Leboreiro PR-G33
CENLLE
—
LOBIOS
Ruta da Ermida do Xurés
Ruta da Mina das Sombras
Ruta de Padrendo
Ruta do Río Vilameá
Ruta da Corga da Fecha
Ruta da Cabaniña do Curro
Ruta do Río Mao

Elaboración propia, fuente: [11]

Finalmente, en naturaleza, todos los ayuntamientos incluyen las mismas nueve sugerencias. Se trata de propuestas de índole general en toda la provincia escasamente contextualizadas en cada ayuntamiento. Teniendo en cuenta hoy en días las posibilidades de movilidad no supone un problema de acceso pero sí que se desdibuja la identidad específica de la zona en un conjunto indefinido sin entidad de marca propia.

Tabla 6. Qué ver. Concellos Bande, Cenlle e Lobios.

BANDE
Museos
- Centro de Interpretación <i>Aquae Querquennae</i>
- Museo de los Iconos de Santa Comba

...

Monumentos

Capilla de BUXÁN
Capilla de MARTIÑÁN
Capilla de SARREAUS
Capilla de VILAMEÁ
Cruceiro de CORVELLE
Cruceiro de VILELA
Iglesia de BANDE
Iglesia de SAN FELIX DE CARPAZÁS
Iglesia de SAN JUAN DE BAÑOS
Iglesia de SAN JUAN DE GARABELOS
Iglesia de SAN PEDRO DE VILAR
Iglesia de SAN PEDRO FELIX
Iglesia de SANTA COMBA DE BANDE
Iglesia de SANTIAGO DE CADÓS
Iglesia de SANTIAGO DE GUÍN
Iglesia de SANTIAGO DE NIGUEIROÁ
Peto de ánimas en MARTIÑÁN
Peto de ánimas en RECAREI
Peto de ánimas en VILAMEÁ
Peto de ánimas en XORDOS
Peto de ánimas en CADÓS
Peto de ánimas en PONTE LIÑARES
Peto de ánimas en SARREAUS
Peto de ánimas en VILAR
Restos arqueológicos romanos *AQUIS QUERQUENNIS* -
PORTO QUINTELA

Naturaleza

Parque Natural Serra do Xurés
Bidueiral de Montederramo
Parque Natural do Invernadeiro
Parque natural Serra da Enciña da Lastra
Pena Trevinca
Souto de Rozavales
Veiga de Ponteliñares
Cañón do Sil (Ribeira Sacra)
Macizo Central

CENLLE

Museos

No se han encontrado resultados con el filtro indicado.

Monumentos

Aguas termales de LAIAS
Casa grande de RIOBOO
Cruceiro de SANTA MARÍA DE CENLLE
Iglesia de SAN JUAN
Iglesia de SAN MIGUEL DE OSMO
Iglesia de SANTA MARÍA DE CENLLE
Iglesia de SANTA MARÍA DE CUÑAS
Iglesia de SANTA MARÍA DE RAZAMONDE
Pazo SAA - CENLLE
Peto de ánimas en SANTA MARÍA DE CENLLE

Naturaleza

Parque Natural Serra do Xurés
Bidueiral de Montederramo
Parque Natural do Invernadeiro
Parque natural Serra da Enciña da Lastra
Pena Trevinca
Souto de Rozavales
Veiga de Ponteliñares
Cañón do Sil (Ribeira Sacra)
Macizo Central

...

LOBIOS

Museos

No se han encontrado resultados con el filtro indicado.

Monumentos

Capilla de SANTA LUCÍA - VILAMEÁ
Casa da ESCUSALLA - COMPOSTELA
Casa do CURRO - PAZOS
Cruceiro de A PORTAXE
Cruceiro de CIMADEVILA
O CASTILLO - A VILA
Iglesia de SAN BENITO - A CARREIRA - GROU
Iglesia de SAN MAMEDE DE GROU
Iglesia de SAN MARTIÑO DE ARAIXO - REQUEIXO -
SAN MARTIÑO
Iglesia de SAN MIGUEL DE LOBIOS
Iglesia de SAN PAIO DE ARAIXO - SAN PAIO
Iglesia de SAN PEDRO - MANÍN
Iglesia de SAN SALVADOR DE MANÍN
Iglesia de SAN SALVADOR DO TORNO
Iglesia de SANTA MARÍA DO VAL DE RIOCALDO
Miliarios - PORTELA DO HOME - RIOCALDO
Pazo de LOBIOS
Peto de ánimas en ESPERANZO
Peto de ánimas en GROU
Peto de ánimas en PUXEDO
Peto de ánimas en RASELA
Peto de ánimas en TORNO
Restos arqueológicos *AQUIS ORIGINIS* - RIOCALDO

Naturaleza

Parque Natural Serra do Xurés
Bidueiral de Montederramo
Parque Natural do Invernadeiro
Parque natural Serra da Enciña da Lastra
Pena Trevinca
Souto de Rozavales
Veiga de Ponteliñares
Cañón do Sil (Ribeira Sacra)
Macizo Central

Elaboración propia, fuente: [11]

6 Termas Ourense

Termas Ourense [6] se declara como una web independiente, que no depende ni está asociada a ningún organismo oficial. Está fundamentalmente orientada a la búsqueda de alojamientos. Incorpora siete secciones: Termas Gratis, Termas, Balnearios, Hoteles Spa, Hoteles Ourense y Turismo en Ourense. Referido a los ayuntamientos de análisis están incorporados en Termas Gratis las Termas de Cenlle y en la categoría Hotel Balneario los de Laias y Lobios.

7 TURGALICIA

TURGALICIA (Turismo de Galicia) [12] organismo dependiente de la Xunta de Galicia, nace para promocionar el turismo de Galicia. Puede ser

consultada en diferentes idiomas: castellano, gallego, inglés, francés, alemán, portugués, italiano, ruso, chino y japonés.

Desde la pantalla de inicio podemos acceder a "Qué hacer", "Qué visitar" y "Planifica tu viaje". Esta última permite hacer búsquedas adaptadas a los intereses más personales.

En "Qué visitar > geodestinos" figura una recomendación para Celanova-Limia con una brevísima referencia en el apartado a espacio naturales a "el río Caldo con sus aguas termales". Y en "Qué visitar > espacios naturales" un enlace al Parque Natural Baixo Limia-Sierra de O Xurés con la misma referencia que en el caso anterior a las aguas termales del río Caldo con un enlace con información del Hotel Balneario de Lobios-Caldaria.

En "Qué hacer" hay submenús sobre centros de bicicleta todo terreno (BTT) en donde se incluye el de Lobios con información detallada, así como de rutas a pie en el submenú "experiencias en plena naturaleza" en donde incluye la oferta del parque. Un estudio detallado de estos aspectos destaca la oferta de información que se lleva a cabo [13].

En estos ayuntamientos en "Qué hacer" se introduce una sección de manantiales, en la que destacan que Galicia es el principal destino termal de España, contando con más de 300 manantiales y presentan diferentes experiencias termales, un total de diez, siendo una de ellas "Aguas termales y los vinos de O Ribeiro" y otra de "Agua y aventura en el Parque Baixa Limia-Serra do Xurés".

Por otra parte, esta página permite en "planifica tu viaje" una búsqueda por ayuntamientos. Para cada ayuntamiento se presentan diferentes entradas: dónde alojarse, dónde comer, dónde quedar, qué visitar, qué hacer, dónde informarse. En "Qué visitar" refiere a naturaleza y patrimonio cultural. Bajo "naturaleza" incluye espacios naturales, rías y playas, áreas de recreo y miradores, jardines y parques, acuarios y zoos. En "patrimonio" introduce: patrimonio religioso, patrimonio civil, conjuntos histórico-artístico, patrimonio etnográfico, arquitectura de vanguardia, archivos y bibliotecas, museos y colecciones, parques etnográficos, centros de interpretación, y yacimientos arqueológicos. Además hace referencia a la localización, incluyendo coordenadas con mapa interactivo.

Las tablas 7 y 8 recogen a oferta patrimonial y de naturaleza de los tres ayuntamientos. Los recursos patrimoniales son numerosos: 28 en Bande, 10 en Cenlle y 24 en Lobios, incluyendo desde iglesias, *cruceiros*, *petos de ánimas*, *pazos* hasta yacimientos. Los de naturaleza son más escasos, uno en Lobios.

Por geodestinos Celanova-Limia presenta un total de 31 y O Ribeiro 18, repartidos en ayuntamientos dispersos más allá de los tres en cuestión, aunque en algún caso aparecen ítems que si se corresponden con ellos. Si atendemos a las aguas termales en el ayuntamiento de Cenlle señalan las aguas termales de Laias, categorizada como fuente-pozo, y en Lobios el yacimiento arqueológico romano de Baños de Riocaldo.

Tabla 7. Qué visitar (patrimonio cultural)

BANDE
Yacimiento. AQUIS QUERQUENNIS (RESTOS ARQUEOLÓGICOS ROMANOS) Capilla de BUXÁN Capilla de MARTIÑÁN Capilla de SARREAUS Capilla de VILAMEÁ
Centros de interpretación. CENTRO DE INTERPRETACIÓN "AQUAE QUERQUENNAE VIA NOVA" Cruceiro de CORVELLE Cruceiro de VILELA Iglesia de BANDE Iglesia de SAN FIZ DE CARPAZÁS Iglesia de SAN PEDRO DE VILAR. BANDE Iglesia de SAN PEDRO FIZ Iglesia de SAN XOÁN DE BAÑOS Iglesia de SAN XOAN DE GARABELOS. Iglesia de SANTA MARÍA DE CORVELLE Iglesia de SANTIAGO DE CADÓS Iglesia de SANTIAGO DE GÜIN Iglesia de SANTIAGO DE NIGUEROÁ Iglesia monacal de SANTA COMBA DE BANDE MUSEO DE ICONOS Peto de ánimas en CADÓS Peto de ánimas en MARTIÑÁN Peto de ánimas en PONTE LIÑARES Peto de ánimas en RECAREI Peto de ánimas en SARREAUS Peto de ánimas en VILAMEÁ Peto de ánimas en VILAR Peto de ánimas en XORDOS
CENLLE
Aguas termales de LAIAS Casa grande de RIOBOO Cruceiro de SANTA MARÍA DE CENLLE Iglesia de SAN MIGUEL DE OSMO Iglesia de SAN XOÁN Iglesia de SANTA MARÍA DE CENLLE Pazo de SÁA Peto de ánimas en SANTA MARÍA DE CENLLE Santuario de SAN BENITO DE CUÑAS
LOBIOS
Capilla de A VIRXÉ DO XURÉS Capilla de SANTA LUCÍA Cruceiro de CIMADEVILA Cruceiro de PORTAXE Hórreo de FONDEVILA

...

Iglesia de SAN BIEITO
Iglesia de SAN MAMEDE DE GROU
Iglesia de SAN MARTIÑO DE ARAÚXO
Iglesia de SAN MIGUEL DE LOBIOS
Iglesia de SAN PAIO DE ARAÚXO
Iglesia de SAN SALVADOR DE MANÍN
Iglesia de SAN SALVADOR DO TORNO
Iglesia de SANTA MARÍA DO VAL DE RIOCALDO.
Molino de VILAMEÁ
MUSEO NUMISMÁTICO
O CASTELO
Parques etnográficos del PAN y del VINO
Pazo de LOBIOS
Peto de ánimas en ESPERANZO
Peto de ánimas en GROU
Peto de ánimas en PUXEDO
Peto de ánimas en RASELA
Peto de ánimas en TORNO
Restos arqueológicos romanos BAÑOS DE RIOCALDO

Elaboración propia, fuente: [12]

Tabla 8. Qué visitar (naturaleza)

BANDE
—
CENLLE
—
LOBIOS
Área de recreo Os Miliarios
Geodestino Celanova-Limia
ZEC - Red natura 2000 VEIGA DE PONTELIÑARE Mirador TORRE DA PENA Xinzo de Limia Mirador SANTIAGO DO VIÑAL Gomesende Mirador SAN BIEITO DA UCEIRA Sandiás Mirador runas del Castillo de CELME Rairiz de Veiga Área de recreo PIÑEIRA DE ARCOS Sandiás Área de recreo MONTE DE SAN PAIO DOS PITOS Ramirás Mirador MONTE DE O CASTRO Cartelle Área de recreo MIRADOR DE SAN CIBRAO A Bola Mirador de SAN CIBRAO A Bola Mirador de O PEDREIRIÑO Entrimo Reserva de la biosfera GERÊS - XURÉS Área de recreo FUSTÁNS Gomesende Mirador COUSO DE LIMIA Sandiás Área de recreo CERDAL Gomesende Monumento natural CARBALLA DA ROCHA Rairiz de Veiga ZEC - Red natura 2000 BIDUEIRAL DE MONTEDE- RRAMO ZEC - Red natura 2000 BAIXO MIÑO Parque natural BAIXA LIMIA-SERRA DO XURÉS Zona especial protección de aves (ZEPA) BAIXA LIMIA - SERRA DO XURÉS ZEC - Red natura 2000 BAIXA LIMIA Área de recreo de MOTAS y VISO Lobeira Área de recreo de PADRENDA Padrenda

Área de recreo de O PEDREIRIÑO Entrimo
Área de recreo de FREIXO Cartelle
Área de recreo de OS MILIARIOS Lobios
Área de recreo de O SANTO Cartelle
Área de recreo de AS MARAVILLAS Cartelle
Reserva de la biosfera ÁREA DE ALLARIZ
Área de recreo ANTELA Sandiás
Zona especial protección de aves (ZEPA) A LIMIA

Geodestino O Ribeiro

Jardín en el Monasterio de OSEIRA San Cristovo de Cea
VISTA PANORÁMICA DENDE SOUTOMANCO
Amoeiro
Otros espacios naturales SERRA DO SUÍDO
ZEC - Red natura 2000 SERRA DO CANDO
ZEC - Red natura 2000 SERRA DO CANDÁN
ZEC - Red natura 2000 PENA VEIDOSA
Monumento natural PENA CORNEIRA
Parque municipal de O CARBALLIÑO
Mirador de O CASTRO Avión
Mirador de SAN FACUNDO San Cristovo de Cea
Mirador de COTO NOVELLE A Arnoia
Mirador de AVIÓN Avión
Mirador de A MARTIÑÁ San Cristovo de Cea
Área de recreo de TRASALBA Amoeiro
Área de recreo de O CUCO O Carballiño
Área de recreo del RÍO ARENTEIRO O Carballiño
Área de recreo de A MADALENA O Carballiño
Área de recreo de A CIDADE San Amaro

Elaboración propia, fuente: [12]

8 Conclusiones

El análisis muestra las potencialidades, pero también las debilidades de la información ofrecida, entre las que caben destacar: la dificultad para la identificación de las webs en las que encontrar información contrastada y actualizada; variabilidad en la información ofrecida por cada web, baja accesibilidad a la información, irregular presencia de las aguas termales como reclamo turístico. En términos generales se propone una estrategia hacia la gestión de la información es una mayor inversión y esfuerzo en la coordinación y unificación de las informaciones disponibles en las diferentes webs de carácter oficial (en donde se podría tomar como base y referencia la de Turgalicia).

Agradecimiento

Esta comunicación es resultado del proyecto de investigación “La puesta en valor del patrimonio natural y cultural en las villas termales de la provincia. Ampliando las posibilidades de las termas abiertas”, financiado por la Deputación Provincial de Ourense en el marco de la convocatoria INOU2018 de la Universidade de Vigo.

Referencias

1. David Casado-Neira, Mónica López-Viso, Fátima Braña Rey, María Dapía Conde. Retos na posta en valor do patrimonio natural e cultural nas vilas termais da provincia de Ourense. En Proxectos INOU 2018. Investigación aplicada na provincia de Ourense, s.p., Universidade de Vigo, Ourense. En prensa.
2. Eva Sánchez-Amboage, Valentín-Alejandro Martínez-Fernández, Óscar Juanatey-Boga y María-Magdalena Rodríguez-Fernández. Modelos de Gestión de los Balnearios de la Euroregión Galicia-Norte de Portugal. Revista Portuguesa de Estudos Regionales, (44):5-21, 2017. <http://www.apdr.pt/siterper/numeros/RPER44/44.1.pdf>
3. Ayuntamiento de Lobios. Destino Xurés de la mano de Cali [página web], última consulta 25.07.2019. <http://www.lobios.org/es/noticias/274-destino-xures-de-la-mano-de-cali.html>
4. Google Maps [servicio de cartografía en línea], última consulta 25.07.2019. <https://www.google.com/maps>
5. Noelia Araujo Fernández, Manuel Xusto Rodríguez, Juan Manuel González Carballo, Avelino Rodríguez González y José Ramón Seara Valero. Guía do Patrimonio do Concello de Lobios, Así es, Lobios. 2009. <http://www.lobios.org/files/gpc.pdf>
6. Termas Ourense [página web], última consulta 25.07.2019. <http://www.termasourense.com/termas-de-cenlle>
7. Deputación Provincial de Ourense [página web], última consulta 25.07.2019. <http://www.depourense.es>
8. Crecente Asociados. Tomo I: Diagnóstico termal: Ourense Provincia Termal. Deputación Provincial de Ourense, Ourense, s.d. <http://www.depourense.es/index.php/es/ourense-provincia-termal>
9. Mario Crecente, Ester Suárez, Mónica Carballo, Paul Simons, Laboratorio do Territorio - LaboraTe, Meijide, Ana Crecente, Celso Rodríguez, Manuel Vilar, Elena Repetskaya, Pepe Barro, Alberto Valverde, Silvia López. Ourense Provincia Termal: Anexos, s.d. Deputación Provincial de Ourense, Ourense. <http://www.depourense.es/index.php/es/ourense-provincia-termal>
10. INORDE [página web], última consulta 25.07.2019. <http://inorde.com/es/>
11. Turismo Ourense [página web], última consulta 25.07.2019. <http://turismoourense.com/>
12. TURGALICIA (Turismo de Galicia) [página web], última consulta 25.07.2019. (<http://www.turismo.gal/inicio>)
13. David Casado-Neira. El patrimonio natural en villas termales de la provincia de Ourense: un camino a medio recorrer. En III Simposio Internacional de Termalismo y Calidad de Vida (SCTV-2019)/ III International Symposium on Thermalism and Quality of Life, s.p. Universidade de Vigo, Ourense, 2019.